

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ҒЎЗА МАЙДОНЛАРИНИНГ ТУПРОҚ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ф.Ж.Дўсиёров¹, А.Ж.Норчаев²

¹Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти

²Қариши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Аннотация. Бу мақолада Ўзбекистон Республикасининг пахта экиладиган майдонларининг гидротермик, тупроғининг асосий физик хусусиятлари ва агрохимёвий хоссаларни тажрибалар асосида таҳлил қилинган.

Аннотация. В данной статье на основе опытов проанализированы гидротермические, основные физические свойства и агрохимические свойства хлопковых полей Республики Узбекистан.

Annotation. In this article, based on experiments, hydrothermal, basic physical properties and agrochemical properties of cotton fields of the Republic of Uzbekistan are analyzed.

Таянч сўзлар: гидротермик хусусиятлари, гидроморф тупроқлар, сугориш, коллектор, ер ости сувлари, бўз тупроқлар.

Ўзбекистон Республикасининг жануби қисми – Қашқадарё вилояти, субтропик минтақага тегишли бўлиб, шимолий ярим шарда кескин континентал иқлим билан ажралиб туради, кунлик ва йиллик ҳарорат режимининг юқори амплитудаларига эга, атмосфера ёғинларининг даврийлиги ва уларнинг максимал чегараси киш-баҳор мавсумига тўғри келади. Пахтачилик зонасининг сув-иссиқлик режими баҳордан ёзгача ҳароратнинг тез кўтарилиши билан ажралиб туради, бу эса ёзнинг кескин қуруқлиги билан ўзига хос гидротермик режим ҳосил қилади. Масалан, Арабистон, Саҳара ва бошқа минтақаларнинг ички иқлимига ўхшаб кетади.

Ўзбекистоннинг геоморфологик тузилишида иқлимнинг шаклланишига таъсир этувчи унга туташ қуйидаги минтақаларни ажратиш мумкин: алп, 2000-3000 м баландликдаги баланд тоғ тизмаларининг сув хавзаси яқинидаги қисмларини эгаллаган (Чотқол, Курамин, Туркистон ва Ҳисор тизмалари); ўртача баландлиги 1500-2000 м баландликда; тоғли ва тоғлар, паст тоғлар ҳудудининг пастки қисмини ташкил этувчи, баландлиги 250-1500 м; дарё водийлари, қуйи дарё тераслари билан ифодаланиб, тоғ этагидан то текисликгача; Амударё, Сирдарё, Қашқадарё, Сурхондарё водийлари ва дельталарининг қуйи қисмлари билан чегараланган қадимий ва замонавий дарё чўкмаларидан ташкил топган аллювиал текисликлардир.

Ҳудуднинг текис қисмлари минтақаниннг шимоли ва жануби - ғарбий қисми билан чекланган, паст текисликдаги тоғ тизмалари текисликнинг шарқий қисмини эгаллайди. Бу жой шимолдан арктик совуқ ва мўътадил ҳаво массаларининг кириб келишига сабаб бўлади, бу эса йилнинг совуқ ярмида

хароратнинг пасайишига олиб келади. Ёзда, намлиги кам ҳаво массалари кира оладиган кенг текисликлар майдонининг очиклиги, гидротермик режимининг ўрнатилишига олиб келади.

Ўзбекистоннинг пахтачилик зонасида чўллар, экстраарил иқлими ва учта баланд зонаси (пастдан юқорига) арид, субгумид ва гумид-субнивал иқлим билан ажралиб туради. Бу 4 иқлимий минтақа асосий геоморфологик минтақаларга тегишли: Турон пасттекислигига, тоғ олди пасттекисликлари, ўрта баландликдаги тоғлар ва баланд тоғларга бўлинади. Бу ҳудудларнинг гидротермал хусусиятлари 1-жадвалдаги маълумотлар билан тавсифланади (Почвы Узбекистана, 1975). (1)

Юқори харорат ва куруқ ҳаво тупроқ юзасидан намликнинг кучли буғланишига олиб келади. Нукус вилояти учун йиллик буғланиш тезлиги 1350 мм, ёғингарчилик йилига атиги 82 мм; Байрам-Али учун йиллик буғланиш тезлиги 2764 мм, йил учун ёғингарчилик миқдори 154 мм. Тупроқ намлигининг эфемер табиати ер ости сувларининг, чуқур ётиши, шўрланиш жараёнларининг кўпайиши ва ер ости сувлари яқинлашганда ёки уларнинг ҳаракат тезлиги паст бўлганда тупроқ намлигининг терлаш режими билан бирлаштирилган.

Ўзбекистон Республикасидаги суғориладиган ерларнинг асосий қисми куруқ иқлим зонаси билан чегараланган. Суғориладиган деҳқончиликнинг энг қадимий марказларига Бухоро, Қорақўл, Зарафшон, Қуйи Сурхондарё воҳалари, шунингдек, Марказий Фарғона ва Амударёнинг қуйи оқимлари киради.

Ғўза етиштириш ҳудуди орографияси мураккаблиги ва иқлимни ўзига хос хусусиятлари кўп жиҳатдан ўсимлик қопламанинг тузилишини белгилайди. Ўзбекистон Республикаси минтақасининг ғарбий қисмининг катта қисмида, Турон пасттекислигининг қадимий аллювиал текисликлари билан чегараланган, чўл ўсимликларининг вакиллари; улар орасида энг кенг тарқалгани баргсиз, қаттиқ баргли ёки ксерофитик шакллардан иборат. Субстратнинг табиатига қараб қуйидаги ўсимлик тузилмалари ажралиб туради: кумли чўл (псаммофитлар), шўрланган (галофитлар), гипсли чўл (гипсофитлар). Ўсимликларнинг тупроқ шаклланиш жараёнларига таъсирини аниқлашда Ўзбекистон деҳқончилигининг кўп асрлик тажрибасини ҳисобга олган ҳолда маданий ўсимликларнинг ролини кўрсатиш керак.

Ғўза етиштириш зонасининг маданий ўсимликлари суғориладиган ва суғорилмайдиган ўсимликларга бўлинади. Кўп асрлик юртнинг пахта маданияти, беда, ғалла, полиз экинлари ва кўп йиллик экинларни экилиши тупроқ ҳосил қилиш жараёнларининг ўзига хос йўналишини юзага келтирган, унинг таъсири остида махсус маданий-суғориладиган тупроқлар ҳосил бўлган.

Тупроқнинг таснифи. Ўзбекистон пахтачилик зонасига асосан,

Ўзбекистон жануби, шунингдек, текислик қисми киради. А.З.Генусов, Б.В.Горбунов ва Н.В.Кимбергнинг умумий қабул қилинган таснифига кўра, суғориладиган пахта етиштириш зонаси икки зонага бўлинади: чўл зонаси, пасттекис текисликларни чўл тупроқлари ва ярим чўл зонаси, паст тоғ, тоғ олди йўллари, тоғлараро чуқурликларни қамраб олувчи кулранг тупроқ шаклланиши. Бу таснифни тупроқшунослар ва агрономлар қўллайдилар, чунки бу қишлоқ хўжалиги муҳандислиги ва қишлоқ хўжалиги мелиоратив тадбирларини тўғри тақсимлаш имконини беради.

Тупроқ ва ер ости сувларининг тупроқ ҳосил қилиш жараёнида иштирок этиш даражасига қараб, икки турдаги тупроқ турларини ажратиш мумкин: автоморф сериялар (тақир чўл, қумли ва қумли қумлоқ - кулранг) ва гидроморфик (ўтлоқли, ботқоқли ва солончаклар). Бу турдаги тупроқлар қамраб оладиган ҳамма жойлари ҳам суғориш тадбирлари объекти бўлиб ҳисобланмайди (2).

Ярим чўл зонасида - бўз тупроқлар, шу жумладан енгил ва типик майдони 2 миллион гектардан ортиқ.

Пахта экинларининг асосий қисми бўз тупроқ бўлган минтақасида, Қашқадарё вилоятида, денгиз сатҳидан 300-350 м баландликда м., Ўзбекистонда денгиз сатҳидан 150 м баландликда жойлашган.

Ўзбекистон республикасининг суғориладиган майдонларининг тупроқ қопламани таснифлашда она жинсининг хоссаларига асосланиши керак ва махсус гидротермал режим, бундан ташқари, тупроқ ҳосил қилиш жараёнларининг боришида инсон фаолиятининг таъсирини ҳисобга олиш муҳимдир.

Ўзбекистонда воҳаси тупроқларининг махсус антропоген тури аниқланган (Орлов, Розанов, Рижов, Саакянц, Иванова, Розов).

Ирригацияни муҳим аҳамиятга эгаллигига қарамай, воҳа тупроқларида табиий зонал тупроқнинг хусусиятлари ҳали ҳам сақлаб қолган. Бу фарқларни ҳисобга олиш муҳим, чунки унда тупроқ жараёнларининг динамикаси ёки тупроқ ҳосил бўлиш жараёнларининг даражани акс эттиради. Масалан, чўл зонасида кам чириндили автоморф тупроқларини суғориш таъсирида минерализация жараёнларининг заифлашиши туфайли гумуснинг тўпланиши бошланади; суғорма деҳқончиликда учун гумусли бўз тупроқлардан фойдаланиш, аксинча, уларнинг органик моддаларда камайишига олиб келади (2,3).

Ўзбекистонда суғориладиган тупроқларнинг кўрсаткич таснифлари қуйидагилар: чўл зонаси учун 1) тақир воҳа, 2) ботқоқ воҳа, 3) яйловли-воҳа; учун бўз тупроқ камари 4) бўз тупроқ -воҳа, 5) ботқоқ-воҳа, 6)ўтлоқ воҳа.

Биз бўз тупроқли майдонларида тадқиқот олиб борганимиз сабабли, биз ушбу турларнинг хусусиятларини тавсифлаймиз.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Бўз тупроқ зонасининг автоморф тупроқларини учта кичик турга бўлиш мумкин: оч рангли, типик ва тўқ рангли. Улар учун умумий тупроқ ҳосил қилувчи она жинси-тоғости аллювиал бирикмалари кўринишида намоён бўлган, келиб чиқиши пролувиал Ўрта Осиё лоёссидир.

1-жадвал

Пахта экиладиган ҳудудларнинг гидротермик хусусиятлари

Худуд	Ойлар бўйича ёгингарчилик мм												Ўртача йиллик ёгингарчилик, мм	Ўртача йиллий ҳаво ҳарорати С	Йиллик ҳарорат амплитудаси
	январ	феврал	Март	апрел	май	июнь	июль	август	сентябр	октяр	ноябр	декабр			
Экстраарид иқлим															
Нукус	6	9	13	14	10	6	5	1	2	4	5	12	82	11	34
Хива	10	18	25	20	9	2	0	0	0	3	10	18	79	12,1	31,9
Когон	20	18	25	20	9	2	0	0	0	3	10	18	123	15,1	31,2
Шеробод	25	26	34	20	13	1	0	0	0	3	11	21	154	18,0	28,5
Арид иқлим															
Тошкент	47	40	63	49	29	12	4	1	4	23	40	47	359	13,3	27,8
Андижон	24	19	32	30	31	16	8	3	3	17	20	23	226	13,1	30,2
Мирзақўл	32	24	50	39	32	14	6	1	4	19	33	41	295	13,3	29,5
Самарқанд	41	34	59	64	36	8	3	0	1	17	30	35	328	13,4	26,1
Қарши	31	26	46	36	20	4	1	0	0	10	25	26	225	14,8	29,0
Субнам иқлим															
Чимган	56	113	203	193	92	32	6	0	13	143	69	75	995	8,3	24,0
Аманқутан	58	139	160	109	58	6	4	1	2	34	67	115	763	11,1	23,5
Нам субнивал иқлим															
Ангрэн	32	30	44	70	52	30	8	15	10	21	41	39	402	3,7	26,0
Кульсай	44	24	40	59	93	20	9	5	4	27	24	20	359	4,8	20,1

Вилояда лойли фракцияларнинг кўпайиши, микроагрегатция, юқори ғоваклик (2-жадвал), коллоидларнинг пастлиги ва катионларнинг алмашилиш қобилятининг пастлиги ҳосидир.

2-жадвал

**Қашқадарё вилояти ғўза майдони тупроғининг
асосий физик хусусиятлари**

Қатлам, см	Масса ҳажми г/см ³	Удельная масса	Скважность %	Дала намлигини чеклаш %
0÷10	1,32	2,68	50,8	23,7
10÷20	1,31	2,70	51,4	22,15
20÷30	1,35	2,72	50,4	21,9
30÷40	1,27	2,72	53,2	21,11
40÷50	1,41	2,74	48,5	19,27
50÷60	1,28	2,73	53,0	19,23
60÷70	1,31	2,72	51,8	-
70÷80	1,37	2,73	49,8	27,76
80÷90	1,44	2,74	47,5	28,84

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

90÷100	1,34	2,74	47,5	29,13
--------	------	------	------	-------

Тоғ этагидаги текисликлардан баланд тоғлар этагига ўтиш зонасида иқлим курғоқчилигининг заифлашиши туфайли гумус тўпланишида акс этадиган биоген масса кўпаяди. Агар ер ости текисликлари билан чегараланган очиқ-кулранг тупроқларда ернинг юқори қатламида 1-1,5% гумус бўлса, у ҳолда баланд тоғ этакларидagi куюқ кулранг тупроқларда-тахминан 4%: типик бўз тупроқларда эса-1,5-2,5% бўлади.

Қашқадарё вилояти Қамаш туманидаги Эрназарова Дилдора фермер хўжалигининг механик таркибини қуйидаги маълумотлар бўйича баҳолаш мумкин:

Фракция	Қатлам, см			
	0÷20	20÷50	50÷70	70÷100
1,0÷0,25	1,9	1,0		
0,25÷0,1	1,3	0,5		
0,1÷0,05	14,3	9,5	15,9	15,5
0,05÷0,01	51,5	62,3	64,2	59,0
0.01÷0.005	12,0	8,5	7,3	8,5
0,005÷0,001	9,0	9,2	6,4	8,6
0,001 дан кам	10,0	9	6,2	8,4

Қашқадарё вилояти, Қамаш тумани, Фарғона ҳудудида биз тасвирлаган Эрназарова Дилдора фермер хўжалига кўра, типик кулранг тупроқининг морфологик таснифини тузиш мумкин. Бу рельефнинг юқори элементлари учун одатий бўлиб, суғориш сувлари ва табиий ёғингарчиликлар билан ювилиб кетишига олиб келади.

Участка-1. 15.03.2020. Қамаш тумани, Фарғона ҳудудида жойлашган. Эрназарова Дилдора фермер хўжалигининг пахта даласи. Пахта 4 йилдан буён етиштирилади. Рельеф-кучли тўлқинли. Ернинг қиялиги 0,07. Қияликнинг юқори платосимон қисмларида жойлашган. Тупроқ – лессовид кумоқ тупроқда суғориладиган бўз тупроқлар, емирилган (сув билан ювиб кетилган).

Таърифланган участка янги ўзлаштирилган ҳудудлар учун хосдир. Улар кўпинча ер ости сувлари чуқур бўлган типик бўз (серозем) тупроқларнинг чегараларига тўғри келади.

Эрозия жараёнларининг типик бўз тупроқларнинг хусусиятларига таъсири тупроқ профили бўйлаб карбонатлар таркибининг ўзгаришида намоён бўлади. (3-жадвал).

Агрокимёвий хусусиятларга кўра, қиялик элементлари бир-биридан катта фарқ қилади. (4-жадвал).

Узоқ муддатли суғориш ҳудуди учун автоморф серияли оқ бўз тупроқлар хос.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ер ости сувлари чуқур ётқизилганида, суғориш ва айниқса агротехника тупроқ ҳосил бўлиш шартлари ва омилларини сезиларли даражада ўзгартиради. Бу, биринчи навбатда, микроиклим ва кескин континенталликнинг юмшаши, эфемер ўсимликларнинг катта биомасса тўплайдиган маданий ўсимликлар билан алмашилишида намоён бўлади.

3-жадвал

**Нишаб элементлари бўйича Эрназарова Дилдора фермер хўжалиги
карбонатларнинг таркиби %**

Қатлам, см	Қирқим 1, юқори			Қирқим 2, пастки		
	CaCO ₃	MgCO ₃	умумий	CaCO ₃	MgCO ₃	умумий
1÷10	13,25	1,06	14,31	10,7	0,53	11,23
10÷20	15,4	0,53	15,93	9,9	1,06	10,96
20÷30	17,16	1,60	18,76	12,7	1,59	14,29
30÷40	14,75	1,06	15,81	10,75	1,04	11,79
40÷50	12,5	2,66	15,16	11,4	0,53	11,93
50÷60	10,75	1,6	12,35	12,25	1,6	13,85
60÷70	12,15	1,06	13,21	13,12	1,59	14,71
70÷80	14,75	1,60	16,35	11,87	2,18	14,05
80÷90	15,14	1,06	16,20	12,75	2,38	15,11
90÷100	15,18	2,12	17,30	14,7	2,1	16,8

Тупроқ хусусиятларининг ўзгаришига ишлов бериш тизими, қўлланиладиган ўғитлар, лойқа суғориш сувларининг лой қатламини киритиши ва бошқа омиллар таъсир қилади.

4-жадвал

**Эрназарова Дилдора фермер хўжалигидан ҳудуд тупроқларининг
агрокимёвий хоссалари**

Чуқурлик см	Чиринди, %	Ҳаракатланувчи шакллар, мг/кг			Ялли шакллар, %	
		N-NO ₃	P ₂ O ₅	R ₂ O	азот	фосфор
Қирқим 1, устки						
0÷10	0.99	8.9	14.7	220	0.097	0.130
10÷20	0.90	10.3	12.5	300	0.087	0.120
20÷30	0.83	10.2	11.2	300	0.075	0.105
30÷40	0.74	3.10	10.6	200	0.061	0.095
40÷50	0.68	3.10	9.2	140	0.053	0.079
50÷60	0.58	1.12	7.5	140	0.038	0.68
60÷70	0.35	2.82	7.0	100	0.029	0.063
70÷80	0.27	1.69	5.8	100	0.023	0.046
80÷90	0.15	1.97	4.3	100	0.026	0.040
90÷100	0.06	0.28	2.0	100	0.014	0.020
Қирқим 2, остки						
0÷10	1.7	18.28	27.0	520	0.139	0.2
10÷20	1.46	11.86	24.0	440	0.116	0.2
20÷30	1.08	12.43	21.0	520	0.100	0.1
30÷40	0.939	9.88	17.4	320	0.08	0.1
40÷50	0.710	6.78	16.0	320	0.064	0.1
50÷60	0.550	5.85	14.0	340	0.034	0.19
60÷70	0.400	3.95	13.0	300	0.036	0.18

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

70÷80	0.310	4.52	11.2	220	0.029	0.09
80÷90	0.240	2.24	9.4	180	0.026	0.08
90÷100	0.120	1.69	7.6	140	0.014	0.06

Пахта етиштириладиган зонанинг очик бўз тупроқларида воҳа тупроғи ҳосил бўлиш фазасининг давомийлигига қараб, деҳқончиликнинг таъсири унчалик сезилмайдиган суғориладиган бўз тупроқларни ва қадимда ўзлаштирилган тупроқлар тариқасида бўз тупроқ-воҳа тупроқларини ажратиш мумкин (3,4).

Шу билан бирга, уларнинг ўхшашлиги бир қатламдан иккинчисига босқичма - босқич ўтишнинг монотонлигида, бир хил рангда, горизонтнинг пастки қатламида карбонат тугунларининг кучсиз тўпланишида намоён бўлади.

Гидроморф тупроқлар. Ер ости сувларининг саёз бўлиши, тупроқ ҳосил бўлиш жараёни боришини, ўтлоқли ўсимликларнинг ривожланишини, уларнинг қолдиқлари тупроқнинг юқори қатламларида сақланишини ва анаэроб йўқолиб кетиш йўлини белгилайди. Буларнинг барчаси чиринди моддаларининг тўпланиши учун шароит яратади.

Ер ости сувларининг чуқурлигига қараб, тупроқларнинг қўйидаги кичик турлари ҳосил бўлади: ўтлоқли, ботқоқли ўтлоқли ва бўз-ботқоқли тупроқлар. Яйловнинг турлари тупроқ намлигининг десуктив-выпот режимининг таъсири билан тавсифланади.

Ўзбекистоннинг суғориладиган ерларидаги гидроморф тупроқларнинг улуши қарийб 25 % ни ташкил қилади; энг кенг тарқалган ва хўжалик жиҳатдан аҳамиятли аллювиал ўтлоқ - воҳа тупроқларидир.

Улар асосан сойларнинг юқори ва ўрта қисмларини эгаллайди, бу ерларда қияликлар анча катта бўлиб, ер ости сувлари осон чиқиб кетади ва шунинг учун улар қаттиқ шўрланмайди, бундай шароитда тупроқ шўрланиши намоён бўлмайди.

Нишаб элементлари бўйича тупроқ профилининг таркибидаги фарқлар ҳам бу тупроқларнинг механик таркибини ўрганишда аниқланади (5-жадвал).

5-жадвал

Гидроморф тупроқларнинг механик таркиби (разрез 4), %

Қатлам (см)	фракция таркиби (%) хажми (мм)							Н.А.Качинский бўйича тупроқлар
	0,25	0,25- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	0,001	Физик лой	
Нишабликнинг юқори қисми								
Хайдаладиган (0÷25)	0,65	25,75	33-35	8,10	23,05	9,10	40,25	Қумлоқ ўртача дағал лой
Экин ости (25÷48)	0,2	14,27	37,87	7,65	24,35	15,56	47,56	Оғир лойли тупроқ
Экин остидан кейинги (48÷73)	0,25	12,2	25,00	24,5	28,12	9,03	61,65	Енгил лойли тупроқ

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Нишабликнинг пастки қисми								
Хайдаладиган (0÷25)	0,78	31,6	23,02	12,18	25,25	7,17	44,6	Қумлоқ ўртача дағал лой
Экин ости (25÷48)	1,23	27,04	2,09	45,1	18,04	6,5	26,63	Қумлоқ енгил дағал лой
Экин остидан кейинги (48÷73)	0,8	37,9	21,37	8,24	22,61	9,1	53,08	Оғир лойли тупроқ

Гидроморф тупроқларнинг кимёвий таркибини ўрганиш (6 ва 7-жадваллар) умумий эрийдиган тузларнинг 0,5% дан ошмаган таркибини аниқлаш имконини беради. Анионларнинг энг катта миқдори сульфат формаларда, карбонат ва хлор тузларида эса анча кам учрайди. Калций ва магний ионлари билан таққослаганда, натрий катионлари миқдори анча юқори эканлигини қайд мумкин, MgCO₃ нинг юқори қатламларда кўпроқ тўпланиши ва бу калций, магний карбонатлари нисбатининг ўзгариши билан исботланади.

6-жадвал

**Эрназарова Дилдора фермер хўжалиги тупроқ намуналари сувнинг
сурими бўйича таркиби**

Қатлам	CO ₃	HCO ₃	Cl	SO ₄	Ca	Mg	Na	Курук қолдик, %
1-участкадан олинган (юқори белги)								
0÷15	Сл.	0,04	0,004	0,093	0,015	0,011	0,005	0,178
		0,66	0,12	1,937	1,625	0,875	1,77	
		0,049	0,005	0,093	0,009	0,009	0,040	
15÷34	Сл	0,8	0,14	1,937	0,375	0,750	1,761	0,210
34÷51	0,001	0,056	0,006	0,062	0,008	0,011	0,027	0,182
	0,04	0,92	0,16	1,291	0,375	0,875	1,161	
51÷76	0,008	0,05	0,004	0,038	0,005	0,014	0,014	0,138
	0,28	0,82	0,120	0,783	0,250	1,125	0,628	
76÷87	0,007	0,046	0,006	0,021	0,005	0,005	0,022	0,112
	0,24	0,76	0,16	0,437	0,250	0,375	0,972	
87÷95	0,004	0,055	0,005	0,104	0,005	0,012	0,040	0,240
	0,160	0,900	0,140	2,166	0,250	1,0	2,116	
95÷110	0,003	0,037	0,006	0,092	0,005	0,012	0,036	0,198
	0,120	0,600	0,160	1,917	0,250	1,000	1,547	
110÷130	0,003	0,042	0,005	0,060	0,008	0,012	0,016	0,152
	0,120	0,680	0,140	1,125	0,375	1,000	0,690	
1-участкадан олинган (пастки белги)								
0÷16	нет	0,033	0,009	0,259	0,040	0,026	0,048	0,420
		0,540	0,260	5,400	2,0	2,125	2,075	
16÷39	нет	0,037	0,011	0,174	0,013	0,020	0,052	0,312
		0,600	0,300	3,625	0,625	1,625	2,275	
39÷47	0,001	0,001	0,035	0,009	0,142	0,008	0,037	0,284
	0,040	0,580	0,260	2,958	0,375	1,875	1,588	
47÷73	0,005	0,033	0,008	0,208	0,010	0,018	0,075	0,362
	0,160	0,540	0,240	4,333	0,500	1,500	3,273	

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

73÷100	0,007	0,033	0,006	0,089	0,005	0,014	0,003	0,192
	0,140	1,040	1,920	2,854	0,625	1,250	3,979	
100÷130	0,006	0,047	0,007	0,044	0,008	0,012	0,017	0,150
	0,200	0,780	0,200	0,916	0,375	1,000	0,721	
130÷150	0,005	0,023	0,006	0,021	0,008	0,008	0,007	0,100
	0,160	0,540	0,160	0,437	0,375	0,625	0,297	

Яйловли тупроқдаги суғориш, коллектор ва ер ости сувларининг кимёвий таркибига кўра, коллектор ва ер ости сувларида туз миқдори ошганини кўриш мумкин, лекин коллектор сувини ер ости сувлари билан солиштирганда эрийдиган тузлари анча кам бўлади, бу эса тизимли оқизиш орқали суғориш пайтида ариқ суви кўшилиб фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади (4).

7-жадвал

Суғориш, коллектор ва ер ости сувларининг кимёвий таркиби

Намуна жойлашуви	CO ₃	HCO ₃	Cl	SO ₄	Ca	Mg
Ариқ суви			0.005	0.252	0.139	0.080
Коллектор суви			0.141	5.256	6.95	6.57
			0.11	0.456	0,189	0,163
Тупроқ остидаги ер ости сувлари 1-қисм			0,31	4,5	9,45	13,41
	нет	0,622	0,044	0,85	0,18	0,156
		10,2	1,24	17,7	9,0	13,000
Тупроқ остидаги ер ости сувлари 2-қисм	нет	0,527	0,029	0,854	0,17	0,162
		8,640	0,84	17,8	8,5	13,5

Гидроморф тупроқлар тўғрисидаги маълумотлар ер ости сувларининг тузсизланиши яхши таъминланган ҳудудлар учун хосдир, ер ости сувларининг ҳаракати заифлашган тупроқларда эса сувда эрийдиган тузлар кўп бўлиб, у ерларда тупроқ шўрланиш ҳолати яққол кўриниб туради.

Шўрланган тупроқлар асосан чўл зонаси дарё водийларининг қуйи оқимларида ҳосил бўлади, бу ерга нафақат гидрогеологик шароитлар, балки кескин континентал иқлим ҳам таъсирини кўрсатади.

Тадқиқотларимиз аҳоли яшамайдиган тупроқларда олиб борилганлиги сабабли, биз пахта етиштириладиган зонадаги шўрланмаган автоморф ва гидроморф катори тупроқларини тасвирлаш билан чекландик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Горбунов Б.В., Кимберг Н.В. Классификация почв Узбекистана. Тошкент, 1975.
2. Цой В.К. Плодородие почв в связи с капитальной планировкой хлопковых полей. Тошкент: Фан, 1975.
3. Шарафутдинова Н.Ш., Широкова Ю.И. Опыт внедрения метода электрокондуктометрии в деятельность гидрогеолого-мелиоративных экспедиций, занимающихся мониторингом засоления орошаемых земель Узбекистана. //Сб. Научных

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

докладов V Международной (9 Всероссийской) конференции молодых ученых и специалистов "Новые инновационные технологии и экологическая безопасность в мелиорации" Коломна 17-19 октября 2012 г., ФГБНУ ВНИИ "Радуга". Коломна, 2012. С. 156-160.

4. Широкова Ю.И., Чернышев А.К., Шарафутдинова Н.Ш. Внедрение метода электрокондуктометрии для оценки степени засоления почвы и минерализации воды в областных подразделениях управления мелиорации министерства сельского и водного хозяйства республики Узбекистан. //Сб.Международной научно-практической конференции «Мелиорация и проблемы восстановления сельского хозяйства России» (Костяковские чтения. 20–21 марта, 2013) - Москва, 2013 г. - С.132-136.